

KIMYOVIY O'G'ITLAR ISHLAB CHIQRISHIDA QOPLARNI XARAKATINI AVTOMATIK NAZORAT KILSHI TEXNOLOGIYASI

Muxandis D.I.Hamzayev¹, f-m.f.n S.M.Abduraxmonov²

¹“Farg’onaazot” AJ

²Farg’ona politexnika instituti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178664](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178664)

Annotatsiya: Maqolada maxsulotlarni zamonaviy markirovkalash tizimi texnologiyasini ishlab chiqarish jarayonida qo‘llashning ahamiyati, maxsulotlarni haridorga yuborilishigacha nazorat qilinishini avtomatlashtirilgan holda amalga oshirish tashkil etilishi ko‘rsatilgan.

Аннотация: В статье показана важность использования современной технологии системы маркировки продукции в производственном процессе, организации автоматизированного контроля продукции до ее отправки потребителю.

Abstract: The article shows the importance of using modern product marking system technology in the production process, the organization of automated control of products until they are sent to the customer.

Kalit so‘zlar: markirovka, RFID-texnologisi, avtomatik nazorat, dasturiy vosita, texnik ta’minot, dasturiy ilova.

Ключевые слова: markirovka, RFID-texnologiya, avtomaticheskoe upravlenie, instrument, texnicheskaya podderjka, programmnoe obespechenie.

Key words: marking, RFID-technology, automatic control, tools, technical support, software.

RFID (R adio F requency ID entification, radiochastotali aniqlash) - bu transponderlar yoki RFID teglari deb ataladigan ma’lumotlar radio signallari yordamida o‘qiladigan yoki yoziladigan obyektlarni avtomatik aniqlash usuli. RFID texnologiyasi bu radiochastotali elektromagnit nurlanish asosida obyektlarni kontaktsiz aniqlash, kuzatish va hisobga olish usuli. RFID-texnologisi tovar va yuklarni insonning bevosita ishtirokisiz texnologik tizim doirasida avtomatik tarzda qayd etish imkonini beradi. Tizimning ishlashi maxsus RFID (teglari) yorlig‘i va RFID tegida saqlangan ma’lumotlarni o‘qiydigan mikroprotessorli qurilmalardan foydalanishga asoslangane[1]. RFID texnologisi ishlab chiqarish, transport, logistika, chorvachilik, parrandachilik, sog‘liqni saqlash, farmasevtika, chakana savdo, va boshqalar kabi inson faoliyatining turli sohalarida muhim o‘rin tutadi. Bu tizimidan foydalanishning asosiy sabablari sifatida quydagilarni misol qilishimiz mumkin [2,3]:- Ishlab chiqarish jarayonida avtomatlashtirish tizimlarini kiritish bilan samaradorlikga erishish. RFID texnologisi tovarlar va materiallarni tez va oson turini aniqlash va kuzatish imkonini

zaruriyati; - RFID texnologisi ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarida tovarlarning kelib chiqishi va holatini kuzatish imkoniyati orqali mahsulot tarkibi va sifatini kafolatlash; - Standartlashtirish. RFID texnologisi mahsulot sifati standartlarini nazorat qilish bilan sertifikatlashtirish tartib-qoidalarini soddalashtirish; - Xisob yuritish tizimini avtomatlashtirish. Sanab o‘tilganlar asosida xulosalash mumkmnki, ishlab chiqarish sanoatida RFID texnologisi dan foydalanish va uni takomillashtirish dolzarb masala[4,5].

RFID tegi ma’lumotlarni qabul qilish, saqlash va uzatish mikrochipi va antennalarni dan iborat. RFID teglari turli formalarida bo‘lishi mumkin. RFID texnologiyasi - radiochastotali identifikatsiyalash tizimi xisoblanadi. Ushbu texnologiya yordamida tovar va yuklarni insonning bevosita ishtirokisiz texnologik tizim doirasida avtomatik tarzda qayd etish imkonini beradi.

RFID – teglar o‘z navbatida qo‘llanilishiga qarab quidagi shaklda bo‘lishim mumkin: Stiker shaklida – tovar va maxsulotga yopishtiriladigan xolda; Plastik karta shaklda - bank kartalarida va SKUD tizimida; Keramik shaklda – avtomobil parkovka qilishda keng ishlatidai; Braslet shaklda – asosan meditsina keng qo‘llaniladi[6]; RFID teglari turlari haqida. 1) Aktiv - quvvat manbai (batareya) bilan o‘rnatilgan RFID teglari aktiv deb ataladi; 2) Passiv RFID teglari - o‘z quvvat manbai bo‘lmagan teglar; 3) Yarim aktiv (yoki yarim passiv) - aktiv va passiv teglarning funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Past chastotali teglar - LF (Low Frequency): 30-300 kGs. Amaldagi diapazon 125-134,2 kGs. Ular 1 sm dan 20 sm gacha (maxsulotning o‘lchamiga qarab) masofada ishlaydi. Yuqori chastotali teglar - HF (High Frequency): 3-30 MGs. Amaldagi diapazon - 13,56 MGs. Ular 20 sm dan 2 m gacha (antennaning sezgirligiga qarab) masofada ishlaydi. HF RFID chiplari UHF (Ultra High Frequency) chiplariga o‘xshaydi.(1-rasm) Ultra yuqori chastotali - UHF (Ultra High Frequency): 300 MGs dan 3 GGs gacha. Qo‘llaniladigan diapazon 860-960 MGs. 100 m gacha radiusda[7].

1-rasm

RFID texnologiyasi radio chastota signallari yordamida kontaktsiz m’lumotlar uzatish asosida ishlaydi. U uchta asosiy komponentdan iborat: RFID teglari (teglar), RFID o‘quvchilari va m’lumotlarni boshqarish dasturi[8]. RFID teglar (teglar): RFID

yorliq-bu biriktirilgan ob'yeckt yoki mahsulot haqidagi m'lumotlarni o'z ichiga olgan kichik mikrochip. Ushbu mikrochip, shuningdek, yorliqning RF signallari bilan o'zaro t'siriga imkon beruvchi antennani o'z ichiga oladi (1-rasm).

2-rasm

1) RFID o'quvchilar: o'quvchi-bu signallarini ishlab chiqaradigan va ularni faollashtirish uchun antennaga uzatuvchi qurilma RFID teglar. Yorliq o'quvchi oralig'ida bo'lsa, u signalni qabul qiladi, faollashadi va o'z m'lumotlarini o'quvchiga qaytaradi (2-rasm) [9]. 3) Dasturiy t'minot: RFID teglaridan O'qilgan m'lumotlarni boshqarish va qayta ishlash uchun odatda maxsus dasturiy t'minot ishlatiladi. Bu RFID teglari m'lumotlari asosida tovarlarni kuzatish va nazorat qilish, omborni boshqarish, kirishni boshqarish yoki boshqa operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Markirovkalash jarayonini avtomatlashtirish xodimlarning ish sifatini yaxshilash bilan texnologik jarayonlarning unumdorligini oshirishga olib keladi. Tizim mahsulotni ishlab chiqarishdan jarayonidan jo'natish jarayonigacha avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, mahsulotni chiqarishda mahsulot har doim m'lum bir etiketkaga ega bo'lishi talab qilishini hisobga olish kerak. Tayyor mahsulot markalash moslamasini boshqarish tizimi nazorati ostida xaridorga yetib boradi[10].

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Askerovatamilla A., Ganbarova S.I. Primeneniye texnologii radiochastotnoy identifikatsii (rfid) v sovremennoy sisteme obrazovaniya//Solloquium-journal. –2023. – №3(162). [URL:https://syberleninka.ru/artisle/n/primeneniye-tehnologiya](https://syberleninka.ru/artisle/n/primeneniye-tehnologiya) - radiochastotnoy-identifikatsii-rfid-v-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya.

2. Bobrova Ye.I. Programmnoye i texnicheskoye obespecheniye proyekta Biblioteka novogo pokoleniya tvorcheskogo vuza v Kemerovskom gosudarstvennom institute kulturi Bibliosfera. – 2022. – № 3 – С. 49–56. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2022-3-49-56>

3. Bragin D. S., Pospelova I. V., Cherepanova I. V., Serebryakova V. N

4. Karyakin A. T., Jantuyeva A. V. Osobennosti ispolzovaniya v skladskey logistike RFID-texnologiy // Moskovskiy ekonomicheskiy jurnal. – 2021. – №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ispolzovaniya-v-skladskey-logistike-rfid-tehnologiy>.

5. Потапова К.А. Идентификация данных с помощью RFID-Меток // Вестник науки. – 2023. – №10 (67). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/identifikatsiya-dannyh-s-pomoschu-rfid-metok>.

6. Xamzayev D.I., Abduraxmonov S.M., Xamzayev I.X. O protsesse markirovki meshkov gotovoy produkcii na predpriyatiye AO “Farg’onaazot” // Universum: технические науки. – 2023. – №7–1 (112). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-protsesse-markirovki-meshkov-gotovoy-produktsii-na-predpriyatie-ao-farg-onaazot>.

7. Xamzaev D.I., Abduraxmonov S.M., Xamzaev I.X. O sovremennykh sistemax ucheta i markirovki produkcii // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. – 2023. – 12 (117). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16467>.